

**YOSH KARATECHILARNING JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIK
KO'RSATKICHLARINI KROSSFIT VOSITA VA USULLARI YORDAMIDA
OSHIRISH**

Xudayorova Gulxayo Ulashboyevna

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Maqolada Yosh karatechilarning jismoniy va texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlarini krossfit vositasi va usullari yordamida oshirish umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda maxsus o'yinlardan foydalanib, funktsional va asosiysi jismoniy tayyorgarlikni oshirish, bellashuv ko'nikmalarini rivojlantirish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda bellashuv olib borish qobiliyatini oshirish va an'anaviy bo'lmagan usullarni tezkorlik bilan amalga oshirish imkoniyatlarini rivojlantiradi usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: sport, boshlang'ich tayyorgarlik, ko'nikma, sog'lom bosqich, o'yin vazifalari, sambistlar, muvofiqlashtirish, qobiliyat, texnik faoliyat.

Zamonaviy sport uchun sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi talablarini doimiy oshirib borish xarakterlidir. Bunday sharoitda yosh kurashchilarining boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida texnik harakatlarining muvofiqlashtirish, chuqur o'rganish katta ahamiyatga ega. Turli yoshdagi bolalarda jismoniy fazilatlar bir vaqtning o'zida hosil bo'lmaydi. Har bir sifatni rivojlantirish uchun uning eng katta o'sishiga erishish mumkin bo'lgan ba'zi sezgir davrlar mavjud. Ular qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlariga ega va genetik jihatdan aniqlanadigan iqtidorining rivojlanish dasturiga ega. Kichik yoshdagi bolalarda turli xil vosita harakatlariga qiziqish sezilarli darajada oshadi. Raqobat tuyg'usining kuchayishi ularni yangi harakatlarni izlashga va ularni, ayniqsa, kutilmagan holatlarda tanish bo'lmagan narsalarni o'rganishga olib keladi. Har bir inson nafaqat yangi harakatlarni o'rganishga harakat qiladi, balki uni yaxshi sheriklar bilan egallashga harakat qiladi.

Krossfit yuqori intensivlikdagi mashg'ulot tizimi bo'lib, u kuch, chidamlilik, tezlik va muvozanat kabi ko'rsatkichlarni rivojlantirishga yordam beradi. Karatechilar uchun

muhim bo'lgan jismoniy fazilatlarni oshirish uchun quyidagi mashqlar samarali bo'lishi mumkin:

- Kuch: Shinali (tirsaklarda ko'tarilish), quvvatli skvotlar, shtangali yoki gantelli mashqlar
- Chidamlilik: Yugurish, burpi, kettlebell bilan mashqlar
- Tezlik va harakatlilik: To'siqlar ustidan sakrash, plyometrik mashqlar
- Muvozanat: Bir oyoqda tayanib bajariladigan mashqlar

Krossfit mashg'ulotlarini karate treninglariga integratsiya qilish

- Haftada 2-3 marta asosiy karate mashg'ulotlaridan tashqari krossfit mashqlarini qo'shish mumkin.
- Mashg'ulotlarni karate jang uslubiga moslashtirib, maxsus texnik harakatlar bilan uyg'unlashtirish muhim.
- Individual yondashuvni hisobga olib, yosh karatechilarning yoshi va tayyorgarlik darajasiga mos reja tuzish lozim.

Asosiy raqobat harakatining umumiy tuzilishini va texnik harakatlarning tashqi biyomekanik tuzilishini saqlab turuvchi o'yinlarni olib boruvchi mashqlarni, o'yin vazifalarini ishlab chiqish usuli, vosita harakatlarini rivojlantirishni osonlashtiradigan shart-sharoitlarni yaratishga, ketma-ketlik va bosqichma-bosqichlikning didaktik tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi. 2. Bu usul yosh kurashchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, vosita tajribasini kengaytirish, funktsional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish, kurash mahorati ko'nikmalarini olish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda kurash olib borish qobiliyatini yaxshilash va ulardan an'anaviy bo'lmagan usullarni tezda topish imkonini beradi. O'quv mashg'ulotlarini yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1. Bobomurodov N. Sh. Fizicheskaya reabilitatsiya borsov s narusheniyami v pozvonochnike u kvalifitsirovannix borsov //Asademis research in edusational ssiyenses. - 2021. - T. 2. - №. 2. - S. 874-879.

2. Bobomurodov N. Sh. Technique of Resording Technisal and Tastisal Astions in Fight Turon //Eastern European Ssiyentifis Journal. - 2018. - №. 4. - S. 16-19.
3. Bobomurodov N. Sh. Yukori malakali kurashchilarning texnik-taktik xarakatlarini rivojlantirish metodikasi //Pedagogik ta'lim“ Ilmiy-nazariy jurnal. Toshkent. - 2011.
4. Bobomurodov N. Sh. Kontrol i analiz deystviy v borbe turon //Fan-sportga” ilmiy-nazariy jurnali. Toshkent. - 2011.

